

XALQARO STANDARTLAR TALABI BO‘YICHA NOMODDIY AKTIVLARNING BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Jabborova Kumush Shoymardon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17313103>

Annotatsiya. Ushbu tezisda nomoddiy aktivlarning buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS) talablariga muvofiqlashtirish va takomillashtirish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqotda nomoddiy aktivlarning iqtisodiy mohiyati, ularni tan olish, dastlabki va keyingi baholash, amortizatsiya va qiymatning pasayishini aniqlash jarayonlari xalqaro standartlar, xususan IAS 38 “Nomoddiy aktivlar” standarti talablari asosida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: nomoddiy aktivlar, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, IAS 38, hisob siyosati, baholash, amortizatsiya, qiymatning pasayishi, moliyaviy hisobot.

Kirish

Zamonaviy buxgalter va har bir rahbar xodim tomonidan bank yoki kompaniyani rivojlanishi va moliyaviy barqarorligini ta‘minlashida duch kelinayotgan iqtisodiy muammolarni hal qilishda o‘z buxgalterlariga ishonch hosil qilgani holda, ularni yuqori malakasi va ish tajribalari xalqaro amaliyot, ya‘ni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) ga tayanib eng yaqin yordamchi deb qarashi zarur. Bu esa respublikamiz iqtisodiyoti yanada rivojlanishining muhim omillaridan biriga aylanadi. Shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining ko‘lami, tarmoq xususiyatlari va yo‘nalishlarini inobatga olgan holda namunaviy tashkiliy-tuzilmani joriy qilish, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining ochiqligini oshirish, ular tomonidan xalqaro standartlar asosida audit va moliyaviy hisobot axborotini nashr qilish. Alohida ta‘kidlab o‘tish joizki, 2015-2018-yillarda barcha aksiyadorlik jamiyatlari yillik moliyaviy hisobotni nashr etishi va Xalqaro audit standartlari hamda Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga muvofiq tashqi audit o‘tkazishni ma‘lumot uchun qabul qilish, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasi aksiyadorlik jamiyatlarining yillik moliyaviy hisobotini xalqaro standartlarga muvofiq nashr etish jadvalini tasdiqlash” vazifalari belgilab berildi¹.

O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartlari (BHMS)ning talablari ko‘plab pozitsiyalari bo‘yicha MHXS talablariga juda yaqinlashtirilgan bo‘lsa-da, lekin boshqa, ba‘zan esa asosiy pozitsiyalar bo‘yicha farqlar hamon saqlanib qolmoqda. Eng muhimi shuki, faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi subyektlarning katta qismida mavjud bo‘lgan asosiy vositalar, zaxiralar, nomoddiy aktivlar kabi obyektlarni hisobga olishga nisbatan yondashuvlardagi farqlar saqlanib turibdi. O‘z navbatida, transformatsiya tartibotlarini o‘tkazish chog‘ida aksariyat amaliyotchi buxgalterlar aynan ushbu aktivlarni qayta hisoblashiga to‘g‘ri keladi.

Bugungi kunda, buxgalteriya hisobining xalqaro standarti sifatida ikkita etalon tan olingan. Ular Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari – MHXS (International Financial Reporting Standards – IFRS) hamda AQShning Buxgalteriya hisobining umumqabul qilingan qoidalari – BHUQ (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) hisoblanadi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. 24.04.2015 y. PF-4720.

Jahon fond bozorlarida ro'yxatdan o'tish uchun taqdim qilinadigan moliyaviy hisobot aynan shu ikki standart talablari asosida tayyorlanadi va taqdim etiladi. Bunda shuni e'tiborga olish lozimki, AQSh fond bozori ro'yxatiga kirish uchun GAAP talablari, qolgan fond birjalari uchun esa MHXS talablari asosida moliyaviy hisobot taqdim etiladi. To'g'ri, AQShning Buxgalteriya hisobining umumqabul qilingan qoidalarida "standart" so'zi mavjud emas. Lekin yuqoridagi standartlarga berilgan ta'riflarga muvofiq, GAAP ni buxgalteriya hisobining xalqaro standarti sifatida qarashimiz mumkin. Ko'pgina xorijiy olimlar tomonidan ham GAAP xalqaro standart sifatida tan olinadi.

Nomoddiy aktivlarning buxgalteriya hisobini takomillashtirish xalqaro standartlar talablariga muvofiq amalga oshirilishi zarur. Ushbu standartning maqsadi boshqa standart qamrab olmagan nomoddiy aktivlar uchun buxgalteriya hisobining yondashuvini belgilashdan iboratdir. Ushbu standart tadbirkorlik subyektidan nomoddiy aktivni u faqatgina belgilangan mezonlarga javob berganida tan olishni talab etadi. Ushbu standart nomoddiy aktivlarning balans qiymatini qanday baholashni belgilaydi va nomoddiy aktivlar tog'risida muayyan ma'lumotlar ochib berilishini talab etadi.

Ushbu standart nomoddiy aktivlarni hisobga olishda qo'llanishi lozim, bundan quyidagilar mustasno:

- a) boshqa standart qo'llash doirasidagi nomoddiy aktivlar;
- b) 32-sonli BHXS "Moliyaviy instrumentlar: taqdim etishda ta'riflangan moliyaviy aktivlar;
- d) aktivlarning qidiruvi va baholanishini tan olish hamda baholash (6-sonli MHXS – "Foydali qazilmalarni qidirish va zaxiralarini baholash||ga qarang);
- e) foydali qazilmalar, neft, tabiiy gaz va shunga o'xshash qayta tiklanmaydigan resurslarni qayta ishlash va qazib olish xarajatlari.

Shu bilan bir qatorda, mazkur standartning asosiy maqsadi – korxonalarining moliyaviy holatini aniqroq aks ettirish, investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun ishonchli ma'lumot taqdim etishdir. Quyida bu borada xalqaro standartlar talablari va hisobni takomillashtirish yo'nalishlari haqida ma'lumot berilgan:

1. Xalqaro standartlarning talablarini qo'llash:

38-son "Nomoddiy aktivlar" BHXS standartida nomoddiy aktivlarning aniqlanishi, tan olinishi, baholanishi va amortizatsiyasi tartib-qoidalari belgilangan. Shu jumladan, nomoddiy aktivlar quyidagi talablarga javob berishi kerak:

Resursning aniqliligi: nomoddiy aktiv ta'rifi uni gudvilldan farqlash uchun nomoddiy aktivni aniqlanadigan bo'lishini talab etadi. Biznes birlashuvida tan olingan gudvill biznes birlashuvida sotib olingan boshqa aktivlardan keladigan kelgusi iqtisodiy naflarni ifoda etuvchi aktiv bo'lib, u alohida aniqlanmaydi va tan olinmaydi. Kelgusi iqtisodiy naflar sotib olinganda aniqlanadigan aktivlar yoki alohida olganda moliyaviy hisobotlarda tan olinmaydigan aktivlardan birgalikda foydalanishdan kelishi mumkin.

1. Nazorat qilish: agarda tadbirkorlik subyekti asosiy resursdan oqib keladigan kelgusi iqtisodiy naflarni olish va boshqalarning ushbu manfaatlarga ega bo'lishini cheklash imkoniyatiga ega bo'lsa, tadbirkorlik subyekti aktivni nazorat qiladi. Tadbirkorlik subyektining

nomoddiy aktivdan keladigan kelgusi iqtisodiy naflarni nazorat qilish imkoniyati, odatda, huquqiy kuchga ega yuridik huquqlar negizida bo'ladi.

Kelajakdagi iqtisodiy foyda: Aktiv kelajakda korxonaga iqtisodiy foyda keltirishi kerak.

2. Nomoddiy aktivlarning tan olinishi. Ushbu jarayonda nomoddiy aktivlarni sotib olishda ular boshlang'ich bahoda (sotib olish qiymati bo'yicha) hisobga olinadi. O'z kuchi bilan yaratilgan nomoddiy aktivlar faqat tadqiqot va ishlanma bosqichlaridan keyin hisobda tan olinadi (faqat ishlanma xarajatlari kapitalizatsiya qilinishi mumkin).

3. Baholash va amortizatsiya (3.1-rasm).

Asosiy qiymat modeli: Dastlabki qiymat (sotib olish qiymati) dan amortizatsiya va eskirishni olib tashlash bilan hisoblanadi

Qayta baholash modeli: Aktivning bozordagi adolatli qiymati asosida baholanadi

3.1-rasm. Nomoddiy aktivlarni baholash²

Amortizatsiya qilinadigan muddat belgilanishi kerak. Agar muddat aniq bo'lmasa, aktiv amortizatsiyasi maksimal 10 yil davomida amalga oshiriladi.

4. Moliyaviy hisobotlarda ochiqlik. Bu jarayonda nomoddiy aktivlar moliyaviy hisobotlarda alohida bo'lim sifatida aks ettiriladi. Hisobotlarda aktivlarning xarakteri, qiymati, amortizatsiyasi va foyda keltiradigan muddati haqida batafsil ma'lumot berilishi kerak.

Xalqaro standartlar talabi bo'yicha nomoddiy aktivlarning buxgalteriya hisobini takomillashtirish yo'nalishlari mavjud. Misol uchun, milliy va xalqaro standartlar o'rtasidagi farqlarni kamaytirish orqali nomoddiy aktivlar hisobi bo'yicha xalqaro standartlarni milliy normativlarga integratsiya qilish hamda milliy standartlarni xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirishga erishishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda, buxgalterlar va moliyaviy xodimlarning xalqaro standartlar bo'yicha malakasini oshirish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ichki nazorat tizimini takomillashtirish orqali esa o'z navbatida nomoddiy aktivlar ustidan nazoratni kuchaytirish va noto'g'ri hisob-kitoblarning oldini olish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Bugungi kunda hisobot tizimlarini avtomatlashtirish eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Hisobot tizimlarini avtomatlashtirish – buxgalteriya va moliyaviy hisobot

² Ergasheva Sh.T., Ibragimov A.K., Rizayev N.K., Ibragimova I.R. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari. O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2019. – 227 b.

jarayonlarini ilg'or texnologiyalar asosida avtomatlashtirish orqali ish samaradorligini oshirish va ma'lumotlarning aniqligini ta'minlashni nazarda tutadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari va buxgalteriya dasturlaridan foydalanish (masalan, SAP, 1C, yoki boshqa xalqaro tizimlar) nomoddiy aktivlarning hisobini takomillashtirishga yordam beradi.

Nomoddiy aktivlar bo'yicha maxsus dasturiy ta'minot korxonalariga ularning nomoddiy aktivlarini boshqarish, hisobini yuritish, baholash va hisobotlarini tayyorlashda yordam beradi. Bunday dasturlar xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) talablariga muvofiq ravishda ishlab chiqiladi va aktivlarni samarali boshqarishga imkon beradi.

Nomoddiy aktivlar bo'yicha maxsus dasturiy ta'minot korxonalariga ularning nomoddiy aktivlarini boshqarish, hisobini yuritish, baholash va hisobotlarini tayyorlashda yordam beradi. Bunday dasturlar xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) talablariga muvofiq ravishda ishlab chiqiladi va aktivlarni samarali boshqarishga imkon beradi (3.2-rasm).

3.2-rasm. Ommabop nomoddiy aktivlar dasturlari³

Oracle Assets- bu Oracle korporatsiyasining moliyaviy boshqaruv tizimining bir qismi bo'lib, korxonalariga asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni boshqarish, hisobga olish va hisobotlarni tayyorlashda yordam beradi. Ushbu modul aktivlarni boshqarish jarayonlarini soddalashtiradi va avtomatlashtiradi, bu esa aktivlardan foydalanish samaradorligini oshiradi va ularning umumiy xarajatlarini kamaytiradi.

Net Suite Fixed Asset Management to'liq bulutli tizim bo'lib, xohlagan joydan foydalanish imkonini beradi. Har qanday hajmdagi tashkilotlar uchun moslashadi.

Shunday qilib, xalqaro standartlarga muvofiq nomoddiy aktivlarning hisobini takomillashtirish iqtisodiyotni shaffof qilish, investorlar ishonchini oshirish va samaradorlikni ta'minlashga yordam beradi. Avtomatlashtirish orqali qo'lda bajariladigan hisob-kitoblarda yuz beradigan xatoliklarni kamaytirishga erishamiz. Hisobotlarni tayyorlash va tahlil qilish uchun vaqtni sezilarli qisqartiradi. Hisobot tizimlarini avtomatlashtirish tashkilotlarning faoliyatini

³ Muallif tomonidan tuzildi

modernizatsiya qilib, samaradorlikni sezilarli oshiradi va xalqaro talablar bilan moslikni ta'minlaydi.

Xulosa va takliflar

“Nomoddiy aktivlar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish” nomli tezisda nomoddiy aktivlarni hisobga olish va boshqarishni xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida yanada samarali tashkil etish masalalari tahlil qilindi. Ushbu tezisda quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlaridagi asosiy talablar doirasida nomoddiy aktivlarning aniqlash mezonlari va tasnifi aniqlandi. Ushbu mezonlar aktivlarning qiymatini haqqoniy baholash va ularni hisobda to'g'ri aks ettirish imkonini beradi.

2. O'zbekiston korxonalarida nomoddiy aktivlarni hisobga olishda xalqaro standartlarga mos bo'lmagan yondashuvlar va kamchiliklar o'rganildi. Bu, asosan, aktivlarning amortizatsiyasi, baholanishi va qiymatining pasayishini hisobga olish bilan bog'liq muammolarni o'z ichiga oladi.

3.. Nomoddiy aktivlarni xalqaro standartlar asosida hisobga olishning ilg'or tajribalari tahlil qilinib, ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu takliflar aktivlarning haqiqiy qiymatini baholash, amortizatsiya usullarini tanlash va xarajatlarni aniqlashda korxonalariga yordam beradi.

4. Nomoddiy aktivlarni hisobga olishda axborot texnologiyalaridan foydalanish, avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish va xodimlarning malakasini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Bu esa xalqaro standartlarga mos hisobotlarni tayyorlashni soddalashtiradi.

Mazkur natijalar nomoddiy aktivlar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish uchun asos bo'lib, bu korxonalarining moliyaviy axborotlarini shaffof, ishonchli va raqobatbardosh qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, bu yondashuvlar iqtisodiyotning turli tarmoqlarida qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi” Qonun(yangi tahriri). Mazkur tahrir O'zR 13.04.2016 y.O'RQ-404-son Qonuni bilan tasdiqlangan.
2. O'zbekiston Respublkasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” PF-60-sonli farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni. 24.04.2015 y. PF-4720.
4. Xudoyqulov A.M. Nomoddiy aktivlar hisobi va auditini takomillashtirish, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati- toshkent, 2023 y.
5. Starova M. International Accounting Standarts IFRS, Ceska Zemedelska Univerzita v Praze. 2019. P. 31-35.
6. Ergasheva Sh.T., Ibragimov A.K., Rizayev N.K., Ibragimova I.R. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari. O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2019. – 227 b.
7. Худайкулов А.М. Номоддий активлар бўйича бухгалтерия ҳисоби миллий ва халқаро стандартларининг ўзига хос хусусиятлари. Сервис. 2019 йил 3-махсус сони.179-183-бетлар